

Evaluación del perfil aerodinámico NACA 4424 y NACA 4421 en una pala de aerogenerador eólico de baja potencia con sistema de control pasivo

J. E. Valtierra Olivares^{1*}, O. Martínez Jiménez², J.R. Dorrego Portela³, A. Sánchez Toledo², I. López Báez¹, C. ¹Departamento de Minas, Metalurgia y Geología, Universidad de Guanajuato, Ex-Hacienda San Matías s/n; C.P. 36000, Guanajuato, Gto.

²Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico del ISTMO, Carretera Panamericana Km. 821, Hac. Juchitán de Zaragoza Oax. C.P. 70000

³Universidad del Istmo (UNISTMO), Campus Tehuantepec, Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª. Sección Sto. Domingo Tehuantepec, Oax., México C.P. 70760

*valtierra.je@ugto.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

En el presente trabajo se realiza la evaluación de un sistema de control de ángulo de paso de palas con perfiles aerodinámicos NACA 4424 y 4421 para un aerogenerador eólicos Clase III. Las pruebas de simulación se realizan en el Laboratorio Virtual Eólico, donde se usan las condiciones de velocidad del viento características de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La manera de incrementar el rendimiento de un aerogenerador, es implementando un sistema de control de ángulo de paso de palas que permite al rotor aumentar su capacidad de captación de energía y a su vez reducir las cargas sobre el aerogenerador. En los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec, se han presentado fallas en la turbina eólica, problemas de inestabilidad, daños en componentes eléctricos y estructurales en las palas debido a la velocidad del viento de la región.

Palabras clave: *Diseño de pala, perfil aerodinámico, sistema de control de ángulo de paso de palas.*

Abstract

In this work, the evaluation of a blade angle control system with NACA 4424 and 4421 aerodynamic profiles for a Class III wind turbine is carried out. Simulation tests are performed at the Virtual Wind Laboratory, where the wind speed conditions characteristic of the Isthmus region of Tehuantepec, Oaxaca are used. The way to increase the performance of a wind turbine is by implementing a blade angle control system that allows the rotor to increase its capacity to capture energy and in turn reduce the loads on the wind turbine. In the wind farms of the Isthmus of Tehuantepec, there have been failures in the wind turbine, instability problems, and damage to electrical and structural components in the blades due to the wind speed of the region.

Key words: *Blade design, aerodynamic profile, blade pitch angle control system.*

Introducción

Las palas del aerogenerador son las encargadas de recoger la energía del viento, convertir el movimiento lineal de este en un movimiento de rotación, esta energía es transmitida al buje, del buje pasa a un sistema de transmisión mecánica y de ahí al generador que transforma el movimiento de rotación en energía eléctrica. En distintos puntos de la tierra existen diferencias de insolación lo que provocan el desequilibrio de temperatura lo que hacen variar la densidad de las masas de aire y por consiguiente, variar la presión. El aire, como cualquier otro gas se moverá desde las zonas de alta presión a las de baja presión, produciendo el viento. Sin embargo, no solo esta fuerza provocada por el gradiente de presión provoca el movimiento del aire; en la circulación de las masas de aire también influye la fuerza gravitacional, las fuerzas de fricción que provocan gradientes de viscosidad y la fuerza de Coriolis. Además, para definir con precisión el régimen de vientos en un punto también se deben considerar otras variables como la situación geográfica, las características clima local, la topografía de la zona, la orografía del terreno y otros factores Montalvo, I., y Cabezas, J. [2011].

Para definir totalmente un aerogenerador se deben dar tres parámetros: la velocidad típica, la solidez y el rendimiento. La velocidad típica es la relación entre la velocidad de la punta de la pala y la velocidad del viento. La solidez define la relación entre la superficie proyectada por las palas y la superficie descrita por las mismas en su movimiento de rotación; de este modo se conoce la eficacia del material usado y la sencillez constructiva. Finalmente, el rendimiento expresa la cantidad de energía del viento que se transforma en mecánica en el eje del rotor Montalvo, I., y Cabezas, J. [2011].

El desarrollo de los álabes para turbinas eólicas de eje horizontal está muy vinculado a la historia de la aerodinámica y al desarrollo de las hélices propulsoras, las cuales son diseñadas sobre la teoría de la circulación para la sustentación, que no es más que la teoría tradicional desarrollada para describir el fenómeno de la sustentación en un perfil aerodinámico. Los rotores de estas máquinas pueden ser dotados de una a tres palas para turbinas eólicas destinadas a la generación de electricidad o de múltiples palas, cuyo uso está destinado principalmente al bombeo de agua, Juárez Franco, F. [2017].

La familia de perfiles aerodinámicos NACA fue desarrollada a principios de la década de los 30's, su curvatura y distribución de espesor fueron determinados experimentalmente, se consideró como referencia la sección de ala Clark-Y. Hace referencia también a que los cuatro dígitos describen perfectamente la geometría del perfil, el primer dígito se refiere a la curvatura en porcentaje de la cuerda, el segundo a la localización de la curvatura máxima en términos de la cuerda. Por ejemplo el perfil NACA 0015 es un perfil del 15% sin curvatura, Avendaño Cavillo, D. I. [2011].

El Perfil aerodinámico es la sección de un ala o álabes generada por un plano perpendicular a las generatrices. La forma y orientación general de un perfil dependerá de la distancia a partir del plano de simetría. Cuando un perfil se mueve a través del aire, se producen variaciones de la velocidad del aire a lo largo de su superficie Gellida Coutiño [2018]. En la figura 1 se observa la distribución de velocidades del viento en m/s sobre la sección de una pala.

Figura 1. Distribución de velocidades sobre la sección de una pala.

Planteamiento del problema

Los aerogeneradores eólicos que tienen un sistema de control del ángulo de paso de palas deficiente, pueden presentar problemas de inestabilidad, daños en los componentes eléctricos y electrónicos, fallas estructurales en las palas por fatiga y recarga, esto sucede debido a que el viento en una alta velocidad incide en un ángulo de paso inadecuado provocando averías al aerogenerador, lo cual representa más gastos de mantenimiento, reparaciones e incluso pérdida total del equipo. Los aerogeneradores instalados en los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec presentan a menudo fallas en la turbina eólica, la razón, es que no se consideraron las altas velocidades de viento del Istmo de Tehuantepec en el diseño del sistema de control.

Metodología

Para realizar las evaluaciones, se debe establecer previamente los parámetros de operación del aerogenerador. Después de que los perfiles han sido seleccionados y analizados en el programa QBlade, se continúa con el diseño de la pala en un programa de diseño asistido por computadora, posteriormente en este mismo programa se hace la simulación y el análisis aerodinámicos para visualizar el comportamiento que tiene el viento al incidir sobre la pala. Además de eso se obtiene la matriz de inercia que permite realizar la configuración en el programa Laboratorio Virtual Eólico (LVE).

El siguiente paso es importar el diseño a un programa especializado y proceder con la aplicación de las capas de fibra de vidrio a la pala para comprobar su resistencia. En las pruebas se emplea el programa que fue diseñado y proporcionado por el M.C. Carlos Omar Gellida Countiño, en el Laboratorio Virtual Eólico (LVE), este programa contiene un sistema de control que se adapta a las palas para que las evaluaciones sean las más óptimas.

Modelo 3D de la pala de clase III con perfiles aerodinámicos NACA 4424 y NACA 4421

Para hacer el dibujo 3D de la pala es necesario realizar una selección de perfiles aerodinámicos considerando ciertos criterios que el diseñador propone. Esta selección fue realizada por el M.D.M José Rafael Dorrego Pórtela quien aplicó diferentes criterios, obteniendo que los perfiles NACA 4421 y NACA 4424 son los mejores para el desempeño de la pala en un aerogenerador eólico de clase III, se selecciona esta clase porque en la región del Istmo el viento tiene una velocidad nominal de 10.5 m/s.

Tabla 1. Distribución y características de los perfiles NACA 4424 Y NACA 4421

Raíz circular (mm)	Cuerda (mm)	Perfiles
50	194	Circular
200	194	Circular
462	327	NACA 4424
688	307	NACA 4424
914	286	NACA 4424
1140	266	NACA 4421
1365	246	NACA 4421
1591	226	NACA 4421
1817	205	NACA 4421
2043	185	NACA 4421
2268	165	NACA 4421
2494	144	NACA 4421
2720	124	NACA 4421
2820	20	NACA 4421

La pala contará con una raíz circular que tiene una cuerda de 194 mm, además de un radio (longitud de cada perfil respecto al origen) de 150 mm, a lo largo de toda la pala estarán distribuidos 12 perfiles de los cuales los primeros tres son NACA 4424 y a partir del cuarto perfil hasta la punta del aspa serán perfiles NACA 4421. En la Tabla.1 se puede visualizar el orden de los perfiles, además del radio y cuerda de cada uno. En la figura 2 se muestra la pala con la distribución y características de los perfiles NACA 4424 Y NACA 4421.

Figura 2. Pala con el recubrimiento finalizado

Simulación y análisis aerodinámico de la pala con perfil aerodinámico NACA 4424 y 4421

El objetivo es visualizar el comportamiento del viento a una velocidad nominal de 7.5 m/s, en el instante que incide sobre la pala que se encuentra posicionada a 35° en el eje Z del plano tridimensional, para que el viento incida en el intradós tal como lo hace cuando se quiere captar la energía del viento y hacer girar el rotor del aerogenerador.

Análisis estructural de la pala con perfiles aerodinámicos NACA 4424 y 4421.

Para este caso en particular se debieron realizar ajustes en el diseño de la pala, debido a que el programa especializado no permitió utilizar el módulo ACP para realizar la distribución de la fibra de vidrio, por lo tanto, se rediseñó el interior de la pala teniendo en cuenta que debe estar dividida en secciones y ser hueca completamente, no se modificaron los perfiles exteriores del diseño de la pala. Con el programa se busca obtener y visualizar la deformación total, esfuerzo cortante, esfuerzo normal, cuando la pala es sometida a una fuerza equivalente de 1928.751 N que se distribuirá en las diferentes secciones que la componen.

Descripción del programa LVE y determinación de los parámetros de control

Previo a la realización de las pruebas es necesario considerar las características de la pala que ha sido seleccionada y diseñada. El programa desarrollado por el M.C. Carlos Omar Gellida Coutiño en la versión MATLAB R2015b en el Instituto de Energía de la Universidad del Istmo, Campus Tehuantepec permite al usuario obtener resultados cercanos al comportamiento real que tendrá el aerogenerador cuando se encuentre en funcionamiento.

Resultados y discusión

Los resultados se basan en los diferentes parámetros que actúan sobre la pala, iniciando por la visualización del flujo del viento incidiendo en la pala a una velocidad de 10.5 m/s, además de los efectos que produce sobre el intradós y la distribución de velocidad. La limitación del programa impide mover o rotar la pala mientras se realiza la simulación debido a que los cálculos que realizó previamente son específicamente para la ubicación de la pala en los ejes X,Y y Z.

Simulación del viento a velocidad nominal en incidencia sobre la pala

Las partículas de aire golpean en la cara expuesta (Intradós) directamente al efecto del viento, cara de barlovento, ejerciendo sobre ella un empuje. Por otra parte, en la cara opuesta (Extradós), de sotavento, las estelas del flujo se separan de la pala provocando una succión. En la figura 3 se aprecia ambos efectos, el color azul representa la succión mientras el color verde en el intradós hace referencia al empuje. El aire antes de la pala alcanza una velocidad de 10.33 m/s que se aproxima a la nominal de un aerogenerador del clase III, conforme se acerca a la pala presenta una disminución de 2.951 m/s llegando a una velocidad de 7.378 m/s, mientras que la turbulencia se representa con una velocidad de 1.476 m/s.

Figura 3. Efectos de empuje y succión producidos por el viento al incidir sobre la pala

Una de las ventajas que proporciona el programa, es que calcular las fuerzas de empuje y succión, empleando la opción “Goals” se elige el cálculo de ambas fuerzas al marcar “Force X” y “Force Y”, por la posición en la que se coloca la pala para el análisis se aprecia que el viento incide sobre el intradós de la pala por el eje X, es decir, la fuerza de sustentación es paralela a la velocidad del viento, mientras que la fuerza que surge perpendicular a la fuerza de empuje se le conoce como fuerza de succión. Los resultados proporcionados por el programa de ambas fuerzas se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Resultados del cálculos de la fuerza de sustentación y arrastre.

Nombre	Unidad	Valor promedio	Valor mínimo	Valor máximo
Fuerza de empuje	[N]	22.62632021	22.34583797	23.31391027
Fuerza de succión	[N]	-0.663407162	-0.82081146	-0.613994564

Distribución de presiones sobre la superficie de la pala

Utilizando las herramientas de Flow Simulation se aprecia las diferentes presiones que existe sobre toda la geometría de la pala. En la figura 4 se observa la presión más alta que se presenta en la cara del intradós, por consecuencia de que es el punto de incidencia del viento, registra una presión de 101376.96 Pa.

Figura 4. Distribución de presiones en la superficie de la pala en el intradós y extradós.

Análisis estructural de la pala con perfiles aerodinámicos NACA 4424 y NACA 4421.

En la **Deformación** de la pala se puede apreciar una torsión que ayuda a captar mejor la energía del viento, ver figura 5. Sin embargo, al aplicar una fuerza total de 1989.468 N que se encuentra distribuida en todas las secciones del aspa, con ayuda de la distribución de colores es posible apreciar la deformación, la máxima deformación se presenta en la punta del aspa que es la sección más alejada del soporte fijo, alcanzando un valor entre 293.35 mm y 260.76 mm, sin embargo, continua siendo bajo. Caso contrario la sección más cercana al soporte fijo de la pala, donde se presenta la deformación mínima con un valor de 32.594 mm, esto se debe a las capas de fibra de vidrio distribuidas en toda su estructura.

Figura 5. Pala antes y después de la fuerza aplicada.

En la **Tensión elástica** de Richard Edler Von Mises, propuso que un material dúctil sufría fallo elástico cuando la energía de distorsión elástica rebasa cierto valor. Al aplicar la carga de 1989.468 N la pala presenta un comportamiento óptimo en toda su dimensión ya que no presenta valores altos de tensión elástica. En la figura 6 se observa la máxima tensión que se produce en el ángulo de ataque de los perfiles cercanos a la punta de la pala, pero debido a que es un valor mínimo no representa un riesgo en la integridad de su estructura.

Figura 6. Representación de la Tensión elástica.

En la figura 7 se observa el **estrés** que muestra la pala a consecuencia de la fuerza que se aplica, la pala no se encontrará en riesgo en ningún caso de cargas, es decir, que se considera segura en cuanto a su integridad estructural, incluso en la sección de mayor estrés, alcanza una magnitud de 8.4136 Mpa y se presenta cerca de la raíz de la pala, sin embargo, el límite de estrés del material es de 39.3939 Mpa.

Figura 7. Sección de la pala donde se presenta el mayor estrés al aplicar carga.

Resultados de la evaluaciones sin sistema de control para aerogeneradores de 5kW

Las pruebas se realizaron sin el sistema de control incorporado con funciones de entrada tipo rampa y saturación en velocidades de 10.5 m/s y 15 m/s. En la figura 8 (a) se muestra la simulación con una velocidad de 10.5 m/s que se considera la velocidad nominal para los aerogeneradores de clase III, para dicha velocidad la posición de la pala produce una inestabilidad constante de los 0° a -15°. Por otra parte, al efectuarse la segunda simulación con una velocidad de viento de 15 m/s figura 8 (b) se observa claramente que la pala comienza a variar su posición angular de 0° a -30° durante todo el tiempo, lo que se interpreta como una inestabilidad constante en el aerogenerador que puede ocasionar daños estructurales en las palas.

Figura 8. Posición angular de la pala en velocidades de viento de 10.5 m/s (a) y 15 m/s (b) sin sistema de control.

El momento de cabeceo representa la inestabilidad que tienen las palas del aerogenerador al no contar con un sistema de control, con una velocidad de 15 m/s alcanza un torque que oscila en un rango de 5 Nm a -10 Nm aproximadamente, por lo que no se cumple con el tercer criterio de operación, ver figura 9.

Figura 9. Momento de cabeceo de la pala con velocidades de viento de 10.5 m/s y 15 m/s sin sistema de control

La potencia mecánica de salida P_{out} muestra que el riesgo de dañar el generador eléctrico no se hace presente con velocidades que van de 1 m/s a 10.5 m/s, ya que la potencia se mantiene por debajo del límite especificado en los primeros dos criterios de operación. La potencia adquirida para el segundo caso es de un valor máximo de 9 kW por lo que se esperaría daños en los componentes eléctricos del aerogenerador, ver figura 10.

Figura 10. Potencia obtenida del viento con velocidades de viento de 10.5 m/s y 15 m/s sin sistema de control.

Resultados evaluaciones con el sistema de control incorporado con funciones de entrada tipo rampa y saturación en velocidades de 10.5 m/s, 15 m/s y 20 m/s.

Entre mayor sea el valor de la velocidad del viento, el sistema de control ajusta la posición angular de la pala para evitar cualquier daño al aerogenerador y captar la mayor cantidad de energía del viento. Para una velocidad de 10.5 m/s, alcanza un desplazamiento de -5° . Cuando la velocidad es de 15 m/s el sistema de control realiza una corrección de -15° para evitar posibles daños. Además, con velocidad de 20 m/s las palas se mueven -25° , ver la figura 11.

Figura 11. Posición angular de la pala con velocidades de viento de 10.5 m/s, 15 m/s y 20 m/s con sistema de control.

Con las correcciones de giro del ángulo de la pala que realizar el sistema de control, se cumplen los primeros dos criterios de operación, en ningún momento el generador eléctrico estuvo en riesgo, ya que la potencia tanto en 10.5 m/s, 15 m/s y 20 m/s convergen por debajo de los 7 kW y además se aproximan a los 5 kW que soporta el generador eléctrico, ver figura 12.

Figura 12. Potencia del viento con velocidades de viento de 10.5 m/s, 15 m/s y 20 m/s con sistema de control.

Por otra parte, los momentos de cabeceos dados por las diferentes velocidades de viento son igualados por los momentos de control que ejerce el sistema de control, tal como se aprecia en la figura 13.

Figura 13. Momento de cabeceo de la pala con velocidades de viento de 10.5 m/s y 15 m/s sin sistema de control.

Trabajo a futuro

Debido a que las palas quedaron solo en el diseño y análisis, se busca que un trabajo a futuro se fabriquen las palas para comparar con los resultados obtenidos con el programa de simulación.

Para las evaluaciones del sistema de control que tiene el programa LVE, se propone buscar diferentes alternativas de control.

Conclusiones

Los resultados de las pruebas en el Laboratorio Virtual Eólico demuestran que una elevada velocidad del viento en los aerogenerador, pueden ocasionar problemas de inestabilidad constante, también dañar los componentes eléctricos y ocasionar daños estructurales en las palas, sin no se cuenta con un sistema de control. Por lo cual se concluye que utilizar un sistema de control de ángulo de paso de palas es parte fundamental en el funcionamiento de un aerogenerador clase III, porque funciona como un mecanismo de protección para los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos, además de optimiza la máxima captación de energía del viento.

Agradecimientos

Gracias al Laboratorio de Energía Eólica del Instituto de Energía de la Universidad del Istmo, Campus Tehuantepec. Gracias al M.C. Carlos Omar Gellida Coutiño, por permitir realizar las pruebas en el Laboratorio Virtual Eólicos (LVE).

Referencias (arial 12)

1. Gellida Coutiño, C. O. (2018). Diseño de un sistema de control pasivo de ángulo de paso de las palas para un aerogenerador de baja potencia. Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.
2. Montalvo, I., & Cabezas, J. (2011). Diseño de Prototipo de Aerogenerador con almacenamiento de energía, monitoreado por un sistema SCADA. Quito.
3. Juárez Franco, F. (2017). DOCPLAYER. Obtenido de DOCPLAYER: <https://docplayer.es/45002361-2-generalidades-sobre-aerogeneradores.html>
4. Avendaño Cavillo, D. I. (2011). Investigación Sobre Perfiles Aerodinámicos de Aeronaves Utilitarias Para Un Rango Amplio de Operaciones. México D.F.